

AMARANT EKININING KASSALIK VA ZARARKUNADALARGA BARDOSHLILIGINI ANIQLASH

¹Normurodova Munajat Tog‘aevna, ²Yuldasheva Ra‘no Abdurashidovna, ³Allanov Xoliq Keldiyorovich

¹Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti, ²Toshkent davlat agrar universiteti Qishloq xo‘jaligi ekinlarini seleksiyasi va urug‘chiligi kafedrası professori

³Toshkent davlat agrar universiteti Dehqonchilik va melioratsiya kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049366>

Annotatsiya. *Amarant o‘simligida patogenlar kasallik qo‘zg‘atadigan kasalliklaridan fuzarium zamburugi hisoblanadi. Fuzarioz kasalligi bilan kasallanish sabablari o‘rganilganda mutaxassislarning fikricha urug‘larning unib chiqishi davrida past harorat, tuproqning yuqori namligi hamda havoning namligi kasallikning kuichayishiga olib kelishi aniqlangan.*

Kalit so‘zlar: *amarant, o‘simlik, urug‘, barg, poya, nav, ildiz, Petri, ozuqa, infeksiya, kasallik, zararkunanda, fuzarioz, Fundazol, Belliz, Nurel-D, Kruizer.*

Kirish

Dunyoda Amarant o‘simligi oziq-ovqat sifatida foydalaniladi. Hindiston, Amerika, Afrika va Xitoyda keng tarqalgan o‘simliklardan biri hisoblanadi. Osiyo mintaqalarida amarant osimligi sabzavot, chorva mollariga ozuqa ekinlari sifatida yetishtiriladi. Amarant o‘simligi makkajo‘xoridan olingan massadan ko‘p, bundan tashqari turli vitaminlarga boy bo‘lganligi sababli sigir suti mahsulotlarini ikki baravar oshiradi, qoramol, qo‘ylarni boqishda qoshimcha ozuqa sifatida beriladi.

Amarant osimligi tuproq unumdorligini saqlash, qayta tiklash va oshirish Respublika qishloq xo‘jaligida muhim va dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Amarant urug‘i guruch bug‘doy va arpadan ko‘p marta ustundir. O‘simlik mevasida 16-20% protein miqdori mavjud. Bundan tashqari organik moddalar vitaminlar makro va mikro elementlar va yog‘lar mavjud bo‘lib oziq-ovqat va chorvachilikda oziqa qiymatini boyitish uchun xizmat qiladi. Shuni hisobga olgan holda Amarant o‘simligini kasallik va zararkunandalardan himoya qilish hamda undan olinadigan hosil miqdorini oshirish bugungi kunda asosiy vazifalardan biri hisoblanadi [1,2,3].

Barcha mamlakatlarda Amarant osimligini kasalliklari va zararkunandalari bo‘yicha ko‘plab ma‘lumotlar mavjud. Respublikamizda Amarant o‘simligini yetishtirishda kasallik va zararkunandalarning zarari aniqlandi.

Amarant turini 6 mansub navlarning urug‘laridan biologik faol moddalarni ajratib olish, ularning kimyoviy tarkibini o‘rganish, biologik faolliklari va farmakologik xususiyatlarini tadqiq qilish buyicha tadqiqotlar olib borilmagan.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Amarant o‘simligini yetishtirish bo‘yicha Toshkent davlat agrar universitetining tajriba xo‘jaligida Tadqiqotlar olib borildi. Fuzarioz kasalligi bilan bir nechta o‘simliklar kasallandi.

Amarant o‘simligida patogenlar kasallik qo‘zg‘atadigan kasalliklaridan fuzarium zamburugi hisoblanadi. Fuzarioz kasalligi bilan kasallanish sabablari o‘rganilganda mutaxassislarning fikricha urug‘larning unib chiqishi davrida past harorat, tuproqning yuqori namligi hamda havoning namligi kasallikning kuichayishiga olib keladi. Unib chiqish davrida urug‘ning yuza qismida pushti yoki qizg‘ish pigmentlar hosil bo‘ladi. Amarantning o‘sim

rivojlanishiga bu kasalliklar salbiy ta’sir qiladi. Adabiy ma’lumotlarni tahlil qilish natijasida ma’lum bo’ldiki, ko’chilik kasalliklar Amarant urug’larini zararlar ekan. Kasalliklardan biri fuzarioz kasalligi hisoblanadi. Ekilgan urug’larning to’liq chiqmasligi o’simlikning o’suv davrida kasalliklar bilan kasallanishi hosildorlik va ko’k masaning kamayishiga olib keladi [4,5,7].

Tadqiqot olib borish uslublari. Urug’lardagi zamburug’ turlarini aniqlash usuli. Urug’lardagi zamburug’larni ajratib olishda ikkita usuldan foydalanildi. Birinchi usulda urug’larni sterillangan suvga solib, bir oz aralashtirildi, so’ng bir tomchisi olinib mikroskopda kuzatildi. Ikkinchi usulda urug’ solingan probirkani oldingisiga o’xshab yaxshilab aralashtirildi. Keyin sterillangan pipetka bilan asta sekin tepasidagi suvi tortib olindi. So’ngra bir tomchi olib mikroskopda tekshirildi. Bu ikki usul ham urug’larning tashqi qavatidagi zamburug’larni tekshirish uchun bajarildi. Urug’ ichidagi zamburug’larni aniqlash uchun birinchi va ikkinchi usullardan olingan suspenziyani Chapek oziqa muhitli Petri likopchasiga ekib, o’stirish uchun 23-26⁰C haroratli termostatga qo’yildi. 3-4 kun inkubatsion davri o’tgach, unib chiqqan koloniyalarni mikroskop ostida ko’rib va tekshirib, ularning tur tarkibi aniqlandi. Urug’larning ichki to’qimalaridagi zamburug’ turlarini aniqlash uchun biologik usul qo’llanildi. Urug’lar konsentrlangan sulfast kislotasida, 0.5% kaliy permanganat eritmasida va 96% spirtida sterillanadi. So’ngra oldindan tayyorlab qo’yilgan oziqa muhit solingan Petri likopchalariga ekildi. O’sib chiqqan zamburug’ koloniyalari probirkadagi oziqa muhitiga ekildi. Bu probirkalar 23- 26 ⁰C haroratli termostatga qo’yildi. Probirkada o’sgan zamburug’ turlari mutaxassislar yordamida aniqlandi. Urug’larning kasallanish foizi quyidagi formula asosida hisoblandi:

$$X = N \times 100 / M$$

X– urug’larning kasallanishi, %;

N– Petri likopchalaridagi kasallangan urug’lar soni;

M–urug’larning umumiy soni;

Zamburug’ turlarini aniqlash uchun N.M.Pidoplichko (1977), V.I.Bilay va boshqa aniqlagichlardan foydalanildi. Tajriba qishloq xo’jaligi fitopatologiya kafedrasida olib borildi [6,8,9].

Tadqiqot natijalari. Amarant o’simligining urug’larning ichki qismidan ajratilgan turlar asosan qo’zg’atuvchi patogen yarim saprotroph turlar ekanligi aniqlandi. Kasalliklarning infeksiya manbai bo’lib o’simliklarning kasal barg, poya, urug’larini va boshqa a’zolarida kasallik qo’zgatadi. Ingeksiya ma’nbasi sifatida o’simlik qoldiqlarida, tuproqlarda saqlanib qoladi.

1-rasm. Amarant o‘simligida fuzarioz kasalliklarning belgilari

Kasallangan urug‘lar sog‘lomlaridan tashqi ko‘inishidan ajralib turadi. Kasallangan urug‘larning belgilari mayda, burishib qolgan bo‘lib ba‘zilarining shakllari ham o‘zgaradi. Kasalliklarni oldini olish uchun urug‘larni ekishdan oldin mexanik usulda saralab olish. Sog‘liom o‘simliklardan urug‘ oilsh samarali hisoblanadi.

kurash choralari: almashlab ekish, kasallikka chidamli navlarni ekish, o‘simlik qoldiqlarini yig‘ishtirib olish, urug‘likni tozalash, saralash, quritish, qizdirish, dorilash, erga fungitsidlar bilan ishlov berish, sog‘lom urug‘lik va ko‘chatlardan foydalanish, fosforkaliy o‘g‘itlarni ko‘p miqdorda qo‘llash. Fundazol 50% н.к.у.к. (sarf me‘yori, ga/kg yoki ga/l) 0,5-0,6, bellis 380 g/kg s.d.g.(sarf me‘yori, ga/kg yoki ga/l) 3 0,8 tavsiya etiladi.

Amarant (amaranthus) ekinida poyaxo‘r uzunburun qo‘ng‘izi (*Lixus subtilis*) ni zarari va unga qarshi kurash choralari

Keyingi yillarda bu zararkunandani zarari ortib bormoqda. Bu zararkunanda O‘rta Osiyoda ham keng tarqalgan. U qo‘ng‘izlar turkumi uzunburunlar oilasiga mansub hasharot. Aprel oxiri-may oylaridan zararlay boshlaydi. Uning lichinkalari begona o‘tlardan sho‘radoshlar va amarant (gultojixo‘roz) ekinlarini poyasini ichida yaxshi rivojlanib zararlaydi. Tuxumini o‘simlik poyasiga 6-8 tadan to‘da-to‘da qilib qo‘yadi. 1 ta poyada 5-6 joyga tuxum qo‘yadi. O‘simlik qoldiqlari ostida, tuproqda qo‘ng‘izlari qishlab chiqadi. Yiliga 1-2 marta avlod berib rivojlanadi. Yosh qo‘ng‘iz iyul-avgustda paydo bo‘ladi. Begona o‘tlar bargi bilan oziqlanib keyin tuxum qo‘yishga kirishadi. Lichinkalarida foydali hasharotlardan ixnevmonid yaydoqchilari parazitlik qiladi.

2-rasm. Amarant (lavlagi) poyaxo‘r uzunburun qo‘ng‘izi (*Lixus subtilis*) ni zarari

Qarshi kurash choralari. Sho‘radoshlar oilasiga kiruvchi begona o‘tlarni va o‘simlik qoldiqlarini yo‘qotish, tuproqqa ishlov berish, sug‘orish va boshqa agrotexnik tadbirlar (ekinni oziqlantirish) qo‘llash [10,13].

Kimyoviy kurashda Enjio 247 SC, k.e. 0,18 l/ga qo‘llaganda 91%, Nurell-D 1,0 l/ga qo‘llaganda 80%, Fastak, k.e. 0,25 l/ga, Diazinon k.e/ preparatlari qo‘llanilganda lavlagida yaxshi samara olingan.

Poyaxo‘r-uzunburunga qarshi kurash choralari. Bir vaqtni o‘zida ham qo‘ng‘iz, ham tuxumi, ham lichinkalarini bo‘lishi, tuxum qo‘yish muddatini cho‘lishi va lichinka (qurtlari) poyani ichida bo‘lishi kurash usullarini olib borishni murakkablashtiradi. Almashlab ekish, yani bir dalaga 4 yildan so‘ng qayta ekish mumkin. Begona o‘tlarga qarshi kurash va o‘simlik qoldiqlarini yo‘qotib turish [12].

Kimyoviy usul. Urug‘larni Kruizer FS 350 tizimli preparati bilan dorilash lozim. Zararkunandaning iqtisodiy xavfli soni 1m² da 0,2-0,3 qo‘ng‘iz bir pogon metrda 2 ta imago bo‘lsa ekinni 2-3 ta juft haqiqiy bargi bo‘lganda Enjeo 247 S C, k.e., Detsis k.e., Nurell-D, Diazinon, k.e., Fastak, k.e. va boshqa preparatlar bilan ishlov berish mumkin (10 litr) suvga 5-8 ml preparat qo‘shib qo‘llaniladi).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Билай В.И. Методы экспериментальной микологии- Киев: Наукова думка, 1973.-243 с.
2. Беляева В.Б., Левкина Л.М., Кастейянос Х. Поражение томата видами родов *Alternaria* и *Cercospora* на Кубе // Микология и фитопатология,- Т.16.-вып. 2, 1987. – С. 139-143.
3. Ганнибал Ф.Б. Видовой состав, таксономии и номенклатура возбудителей альтернариоза листьев картофеля // Приложение к журналу Вестник защиты растений - лаб. Микологии и фитопатологии им.А.А.Ячевского ВИЗР. СанктПетербург: 2007. – С. 142-148.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. 336 с.
5. Kulmuminovna, K. G., & Kizi, S. D. U. (2023). The Occurrence of Fungi from the Genus *Alternaria* Nees Ex Wallr. In Greenhouse Conditions of Uzbekistan When Growing Tomatoes and Cucumbers. *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 13, 47-50.
5. Осницкая Е.А. Болезни овощных культур Распространение вредителей и болезней сельскохозяйственных культур из РФСР в 1965 и прогноз их кровявления в 1966. – Москва: 1966. – С. 163-170.
6. Пидопличко К.М. Грибы - паразиты культурных растений. II Том.-Киев: Наукова думка, 1977.-299 с.

5. 7. Сайчук А.М. Оценка в редоностности *Alternaria solani* на исходном селекционном материале томата // Селекция, агротехника и оращение овощных культур. - Кишенов: Штинца,1989. - 143 с.
6. 8. Хасанов С.С. Альтернариоз томата Ўзбекистон кишлок хўжалиги журнали, 2006, №6. – 26 с.
7. 9. Хасанов Б.А. Микология. Ўқув қўлланма. -Тошкент: ТошДАУ, 2019. –503 б.
8. 11. Хўжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар. – Тошкент: 2004. – 80 б.
9. 12. Чумаков А.Е., Минкевич И.И., Власов Ю.И., Гаврилова Е.И. Основные методы фитопатологических исследований. - Москва: Колос, 1974. – 191 с.
10. 13. Rotem J., Reichert I.J. Dew- a principal moisture factor cnabling early bling epidemics in a semiarid region of Israil // plant disease reports.1964,vol.48 – P. 211-215.